

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>He laborado específicamente en dos municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de San Isidro, en ambas municipalidades he evaluado expedientes sobre el procedimiento administrativo sancionador en la fase de instrucción, es decir revisar si los actuados recabados en las diligencias ameritaban o no la continuación del procedimiento sancionador o recomendar el archivo.</p> <p>En ese sentido en la Municipalidad de Metropolitana de Lima revisé específicamente la labor del PAS en el sentido del trámite desde el inicio hasta el informe final de instrucción, en cambio en la Municipalidad de San Isidro realice otras labores, por ejemplo, evalúe recursos</p>	

administrativos, reconsideración, informes legales para elevar en apelación y a las multas emitidas al término del procedimiento administrativo sancionador, también, revise la exigibilidad de multas administrativas y otras labores sobre asesorías a las diversas áreas de la Subdirección de Fiscalización de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de San Isidro.

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Hay un nivel bajo de cumplimiento, pero veo matices porque algunos administrados no cumplen las normas municipales por desconocimiento y otros porque consideran que es muy engorroso el trámite.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

En mi experiencia cuando labore en la Municipalidad Metropolitana de Lima tenían un criterio más punitivo sancionador con un fin recaudador, no se avocaban a prevenir, a lo que se avocaban era a sancionar, mientras más sanciones, era mejor. A diferencia de mi experiencia cuando labore en la Municipalidad Distrital de San Isidro porque si bien no observe una estrategia para adecuar el cumplimiento o la conducta del administrado y procurar el cumplimiento normativo de las normativas municipales, si observe ciertas garantías hacia el administrado. Además, durante el periodo de pandemia se orientó a un pequeño grupo de administrados para que no vean perjudicados con el cierre de sus locales en ese contexto de pandemia, acompañándolos para que cumplan las normativas municipales, así evitaban las multas.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

El desconocimiento de los funcionarios, debido a que muchos funcionarios de ciertas municipalidades no son conocedores de la realidad de su jurisdicción porque son importados de otros distritos, no se implementan estrategias a largo plazo que puedan trascender, ni tampoco se da una estabilidad al funcionario para que se quede en la entidad y pueda culminar su trabajo y seguir mejorando los procedimientos, las intervenciones, etc.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Mi experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima fue hace varios años atrás cuando todavía no se capacitaba al personal. Sin embargo, en los 3 últimos años he percibido mejoras porque he visto la incidencia de diferentes municipalidades en fortalecer la capacitación de su personal en la actividad de fiscalización.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

Las infracciones más comunes que recuerdo era abrir o atender un local realizando actividad económica sin tener licencia de funcionamiento, no contar con el ITSE y construir sin licencia.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

Por el desconocimiento de las normas municipales, porque quien tiene el conocimiento de la relación de normas que se deben cumplir es la administración pública y, por ende, debe comunicarle al administrado, al no existir dicha comunicación, el administrado aduce el desconocimiento. Es obligación de la administración dar a conocer las normas para eso existe órganos encargados del tema de difusión.

También, existen los administrados que no cumplen con las normas porque los tramites les parecen engorrosos o simplemente pagan la multa y continúan en ese estado de ilegalidad, porque saben que la administración no va a ejecutar con todo el poder que tiene la sanción impuesta.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

Considero que existen tipos infractores, en ese escenario la administración tiene el deber de delimitar correctamente la conducta infractora, cuando no delimita correctamente o lo hace de manera ambigua el administrado no va a tener claro qué es lo que no debe cumplir o qué es lo que pasar si incurre en una infracción. Existe un tema de calidad regulatoria sobre la forma en que redactan las infracciones.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

Por ejemplo, como fiscalizador de una municipalidad, me acerco a un local y observo que la licencia de funcionamiento se encuentra tapada con otros objetos, dicha situación en mi opinión merece un acta, en donde, recomiendes que lo coloque en un lugar visible como exige la norma, es decir una recomendación y posteriormente un seguimiento. Dicha situación no merece el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

Mejorar los canales de comunicación la administración y el administrado, aumentar la difusión normativa y simplificar algunos trámites para que no sean tan engorrosos. Por otro lado, si el administrado ya se fue sancionado buscar la manera de que recapacite y cambie su conducta, muchas veces existen administrados que reinciden en la misma infracción, porque no han interiorizado las repercusiones de su conducta infractora.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

Por la experiencia que tengo considero que no, eso se ve reflejado en la tasa de reincidencia de infracciones realizadas por los administrados, lo que podría generar un cambio serían programas de adecuación normativa.

Hoy en día muchos consideran que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados de cometer infracciones, en mi experiencia sigo considerando que la tasa de disuasión es baja.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

De lo que recuerdo y me remito a los descargos de los administrados, ninguno de ellos cuestionaba la magnitud de la multa porque usualmente era una UIT, además no considero que sea una cantidad desmesurada porque los bienes jurídicos que se tutelan exigen incluso que sea un poco más drástico, es preciso mencionar que las municipalidades regulan beneficios, etc. En ese sentido, reafirmo mi posición que las sanciones son proporcionales.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Lo que observado ha sido recurrencias, no cambios. Por ejemplo, si habían sancionado a un administrado por construir sin licencia hasta un primer piso, volvía a ser sancionado otra vez por construir sin licencia el segundo y tercer piso y otra vez por el cuarto y quinto piso, nunca se llegó a demoler esa edificación, y al contrario ese administrado llego a acumular multas

por S/ 1'000,000.00 (un millón con 00/100 soles), siendo este el más claro ejemplo de la ilegalidad y pasividad de la administración de dejar que el administrado construya sin licencia.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

Algunos administrados no perciben necesariamente las sanciones administrativas con esos términos, porque son muy extremos, la mayoría reconoce que comenten la infracción, pero no consideran que sea arbitraria y otra veces, está el caso de la sanción por construir sin licencia que puede llegar a sumas altas de dinero, sin embargo, es un caso muy particular. Casi siempre los administrados aluden desconocimiento para no responder por la infracción realizada.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Que se cumplan con las garantías del debido procedimiento administrativo y que no dejen caducar los procedimientos para que luego no vuelva a imputar recurrentemente los mismos cargos al administrado y este se sienta en una situación de acoso.

Es importante que se respeten los principios del procedimiento, especialmente los de causalidad y tipificación. Solo así el procedimiento que se lleve a cabo cuando la administración decida sancionar, podrá desarrollarse adecuadamente. Este procedimiento debe realizarse únicamente si la administración tiene plena claridad sobre ciertos elementos, como la identificación del administrado, la existencia de un tipo infractor claro y la consideración del tiempo transcurrido, es decir, la temporalidad de los hechos.

Cuando se reúnen estos elementos, se procura con la sanción no solo una adecuación normativa, sino también generar un efecto ejemplificador, en el sentido de que la sanción sirva como advertencia para que otros no incurran en la misma infracción. Es decir, se busca enviar un mensaje preventivo a partir de la sanción impuesta.

Sin embargo, si se habla propiamente de paz en este contexto, ello implica que la administración ya ha ejercido su potestad sancionadora y que lo que busca es identificar un responsable para que el administrado reconozca su conducta. En ese escenario, más allá de la multa, lo que corresponde aplicar o ejecutar es la medida correctiva. Esto se debe a que el mensaje no se transmite eficazmente solo con el pago de una multa, sino con la adecuación de la conducta infractora. Desde una perspectiva sancionadora, el mensaje debe ser que el hecho material que generó la infracción cese. Y esto no se logra únicamente con una multa, sino con la ejecución de la medida correctiva, lo cual, cabe señalar, es algo que se ve muy poco en las municipalidades en la actualidad.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

Por la experiencia que tengo, he podido observar buenas intenciones por parte de las instituciones, pero no acompañadas de planes de trabajo orgánicos. Generalmente, se atienden ciertos puntos de forma aislada o se enfocan únicamente en campañas específicas, como el Día de la Madre o San Valentín. En esas ocasiones se enfatiza la actividad de fiscalización, pero no se responde a una lógica programática.

Lo que debería enfatizarse es que las acciones sean programáticas, orgánicas y pensadas a largo plazo, no que tengan una duración de uno o dos meses, o que dependan exclusivamente de la iniciativa del funcionario de turno. Si bien hablamos de instituciones y entidades formales, no debemos perder de vista que detrás de ellas hay personas. Es un ser humano quien debe mover ese aparato institucional.

Si la persona que está al frente no es la idónea, lamentablemente, ningún aparato va a funcionar. Detrás de todo esto hay personas, y si esas personas no son las adecuadas, no se podrá alcanzar un buen resultado en ningún sentido.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

La falta de un verdadero equipo de fiscalización que debería ir más allá de la función que, en teoría, ya cumple la entidad. Me refiero específicamente a la necesidad de contar con una escuela de fiscalización. Esto debe entenderse al margen de la labor que realiza la entidad como tal, ya que, si bien la municipalidad es la que fiscaliza, autoriza y supervisa, dentro de ella existen diversas áreas, y entre ellas, un área específica de fiscalización.

En ese sentido, la fiscalización debería estar conformada por un cuerpo metropolitano de vigilancia, es decir, un área integrada por fiscalizadores debidamente capacitados. Para ello, sería importante implementar una escuela de fiscalización que permita formar adecuadamente a estos funcionarios. Además, es necesario que los fiscalizadores se capaciten no solo en procedimientos técnicos, sino también en principios que les sirvan de base para realizar inspecciones correctas y efectivas. Parte de esta tarea incluye también la adecuada transferencia de información.

Más allá de la preparación del cuerpo de fiscalizadores, otra deficiencia que observo es la falta de una adecuada difusión normativa por parte de las municipalidades. No existe una comunicación directa y constante con el administrado. Esto resulta problemático, considerando que hay herramientas como las juntas vecinales, a través de las cuales podría establecerse una comunicación más real y continua sobre lo que el administrado debe conocer para evitar incurrir en infracciones.

Muchas veces se culpa al ciudadano por no saber, pero también cabe preguntarse si la municipalidad está cumpliendo con su deber de informar. Por eso, aunque hay varias deficiencias, una de las que más resalta es justamente la relacionada con el acceso a la información normativa clara y oportuna.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En muchas ocasiones, he observado un alto nivel de improvisación. He trabajado con personas muy capacitadas, con formación sólida y buen manejo teórico, pero también he trabajado con personas que no tenían conocimientos suficientes. La situación es matizada. Por un lado, hay profesionales conocedores del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y de los procesos de fiscalización; por otro lado, hay personas que no conocen nada sobre estos temas.

Estas últimas, que carecen de preparación, terminan afectando negativamente el trabajo. Su falta de conocimientos baja la calidad del procedimiento e incluso hace retroceder la ejecución de las acciones. Como he mencionado antes, detrás de toda aplicación de normas, figuras y estructuras institucionales, hay personas. Si esas personas no son idóneas, el resultado tampoco lo será.

He visto escenarios donde la capacidad, en términos de conocimiento, es limitada. Si no se conocen bien los procedimientos, los principios, o figuras fundamentales como la caducidad, la prescripción o las medidas correctivas, ningún procedimiento va a generar un resultado que cumpla con la finalidad para la cual ha sido previsto.

Por ejemplo, en el caso de la multa, sabemos que tiene una doble finalidad: sancionar y comunicar un mensaje preventivo. Es decir, demostrar que, si se comete una infracción, habrá consecuencias, tanto para el infractor como para el entorno. Pero cuando quienes están a cargo de los procedimientos no tienen el conocimiento necesario, se improvisa, y eso afecta toda la cadena.

Esta falta de conocimiento y la improvisación que la acompaña no se da en todos los casos, pero sí en muchos. Como comentaba, también he visto buenos escenarios, con personas capacitadas. Sin embargo, todo es muy cambiante. Las personas entran y salen, unas saben, otras no; unas construyen, otras destruyen. Esa inestabilidad también impacta en la calidad del trabajo y en la consolidación de procesos eficaces.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

Cuando la entidad considera como indicador el nivel de cumplimiento normativo, especialmente en relación con la imposición de sanciones, y lo incorpora en sus planes más generales o de gestión, como en el POI (Plan Operativo Institucional) u otros documentos estratégicos, lo que termina ocurriendo es que la administración se enfoca principalmente en sancionar. Esto hace que no se desarrolle adecuadamente otro ámbito igualmente importante: la fiscalización preventiva.

En algunas ocasiones he escuchado argumentos que van en esa misma línea, que relacionan la eficacia institucional con el número de sanciones impuestas. Pero ese enfoque no debería ser el central. La administración, al centrarse únicamente en sancionar porque eso se mide como un indicador de cumplimiento, deja de lado funciones como la fiscalización preventiva o la labor orientada a la corresponsabilidad del administrado.

Una posible mejora sería modificar el indicador. En lugar de medir cuántas sanciones se han emitido, podría evaluarse el nivel de cumplimiento de los administrados, por ejemplo, comparando el número de sanciones de un año con respecto al anterior. Si se observa una disminución, podría interpretarse como una mejora en la adecuación a la norma.

Sin embargo, este cambio solo sería efectivo si va acompañado de acciones concretas de fiscalización. No se trata de bajar la cantidad de sanciones simplemente para mostrar buenos resultados, porque eso podría llevar a una inacción administrativa. Es decir, si el indicador solo apunta a reducir sanciones, podría entenderse como que menos sanciones es mejor, y entonces se deja de fiscalizar o de intervenir.

Por eso, lo adecuado sería que el indicador combine distintos elementos: cuántas sanciones se han impuesto, cuántas recomendaciones se han emitido y cuántos seguimientos se han realizado. De esa manera, se obtendría una información más real sobre el nivel de adecuación normativa por parte del administrado.

Me parece que ese enfoque sería más adecuado, aunque reconozco que dudo que se implemente, ya que lo más tangible y fácil de medir para muchas entidades sigue siendo el número de resoluciones de sanción emitidas.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

La principal causa de la mejora o del deterioro en la calidad del trabajo en fiscalización está, en muchos casos, directamente relacionada con las personas que asumen funciones dentro de las nuevas gestiones. Muchas de estas personas ingresan con conocimientos precarios sobre la actividad de fiscalización. En lugar de mejorar la estructura existente o de generar y aplicar un plan de trabajo que trascienda el tiempo que estarán en funciones, se limitan a improvisar en el día a día.

Me refiero específicamente a personas con desconocimiento, que no se preocupan por mejorar los procedimientos, ni por establecer intervenciones claras, protocolos u otros instrumentos que hagan más prolija, clara y eficiente la labor de fiscalización. Esto contrasta con lo que sucede cuando cargos de gestión o dirección son ocupados por personas idóneas, preparadas, con conocimiento y visión. En esos casos, la respuesta institucional es completamente distinta.

La gestión depende en gran medida de las personas que ingresan, sin importar la administración de la que se trate. Lo que he podido observar es que muchos funcionarios simplemente ocupan un cargo sin haber interiorizado realmente la función que se les ha encomendado. Por ejemplo, un subgerente de fiscalización y control debería preocuparse por mejorar todas las funciones inherentes a su cargo, las cuales se concretan, finalmente, en documentos, planes y acciones específicas. Sin embargo, muchos no lo hacen; en cambio, se enfocan únicamente en responder al día a día, sin ninguna planificación ni visión a largo plazo.

Esto tiene un impacto directo sobre el cuerpo normativo. Si existía una base normativa bien redactada y orientada, simplemente no se aplica como debe ser. Si estaba encaminada, se detiene y no continúa. Y si además no hay conocimiento, no se acumula experiencia ni se mejora nada. Todo esto genera una mediocridad constante en la administración, en la forma en que se realiza la fiscalización y en la manera en que se lleva a cabo el procedimiento sancionador.

Por otro lado, cuando una persona idónea, capaz y comprometida con la función que se le ha encomendado asume el cargo, lo primero que hace es procurar rodearse de un equipo igualmente idóneo, que pueda llevar adelante la labor de manera responsable y profesional. No se trata de sobrevivir al día a día, ni de improvisar constantemente.

He visto mucha improvisación y desconocimiento, lo cual sinceramente me alarma, porque baja considerablemente la calidad del trabajo, incluso cuando existe un marco normativo claro. Esto es lo que he podido observar. También he visto el otro lado, personas idóneas y comprometidas, pero ese escenario es mucho menos común.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

No me he detenido a analizar en profundidad la calidad de la regulación, o, mejor dicho, no lo he considerado necesario hasta ahora. Sin embargo, lo que sí he podido observar es que, en algunos casos, la redacción de las normas presenta ambigüedades.

Por un lado, la norma no siempre es precisa. No se trata de que no cumpla con su función o finalidad, sino de que contiene figuras o disposiciones que, desde la perspectiva del administrado, resultan poco claras y dificultan su comprensión.

Por otro lado, si se realizan modificatorias en ciertos aspectos de la norma, particularmente en los procedimientos o en aquello que se regula, no siempre hay una comunicación efectiva hacia el administrado. Esto significa que, si bien las normas pueden cambiar, no necesariamente el administrado está enterado de esas modificaciones.

En resumen, hay dos problemas principales: la redacción de la norma, que a veces no es clara y genera dudas sobre su interpretación, y la falta de comunicación adecuada cuando se introducen cambios normativos. Ambos factores dificultan el cumplimiento y la comprensión por parte del administrado.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

Cuando la regulación no es clara, el mensaje sobre lo que el administrado debe o no debe cumplir, o sobre cómo debe hacerlo, no queda del todo entendido. Esto ocurre especialmente en aquellos casos en los que la norma es ambigua o tiene una redacción precaria.

Es distinto el escenario en el que el administrado, con conocimiento y dolo, decide no cumplir con la norma. Ese es otro tema. Aquí nos referimos al supuesto en que la propia regulación genera confusión debido a la forma en que está redactada. En estos casos, el administrado se enfrenta a una norma que no le transmite un mensaje claro sobre su obligación. Esto genera una alteración en la comunicación, ya que no se empleó correctamente el "código" o

lenguaje normativo. Es, en esencia, una falla en la comunicación entre emisor (la administración) y receptor (el administrado).

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

A veces, la regulación o los procedimientos establecidos por la administración se vuelven engorrosos, especialmente cuando se trata de solicitar o regular ciertos actuados. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el administrado desea que la administración declare algo o le otorgue un título habilitante que le permita desarrollar una actividad.

En esos casos, el proceso puede representar una carga adicional para el administrado, lo que termina desincentivando su voluntad de ejercer plenamente sus derechos. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo del administrado y en su posibilidad de hacer una mejor elección dentro de su propio distrito.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

Nuevamente, regreso a lo que mencioné antes: todas estas figuras que están reguladas teóricamente, en el ámbito abstracto, no tendrían lugar en la realidad si no fueran ejecutadas por personas. Detrás de esas personas existen intereses, patrones, criterios distintos, principios y valores. Además, muchas veces responden a un interés más colectivo que los llevó a ocupar esos cargos, como puede ser un grupo político.

Por lo tanto, necesariamente detrás de cada decisión que tome quien debe aplicar la norma habrá un interés que influirá y marcará esa actuación. Esto afecta la manera en que se lleva a cabo la fiscalización o, en este caso, el procedimiento sancionador.

De hecho, es muy probable que el procedimiento sancionador esté condicionado por esos intereses. Por ejemplo, se puede observar que ciertas gestiones ponen mayor énfasis en el comercio ambulatorio, mientras que otras dan más atención a temas como la edificación y descuidan aspectos como el cuidado del ornato. Finalmente, estas diferencias reflejan cómo los intereses y prioridades de quienes aplican las normas influyen en la gestión.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Primero, creo que se debe verificar la calidad regulatoria de todo lo que se ha emitido en cada entidad, si es que aún no se ha hecho o implementado. Es importante que las normas respondan a los mismos principios y valores, más que a intereses particulares.

Si se regula un tema A con ciertos criterios y luego un tema B relacionado con contenido contradictorio o poco claro, la regulación no será eficaz y se generarán problemas para su ejecución. Incluso, habiendo ejecutado la norma, se podría retroceder en la actuación porque alguien podría buscar la nulidad debido a esas contradicciones. He visto poca atención, por no decir casi ninguna, a la calidad en la forma en que se regulan las obligaciones y derechos en temas municipales. Generalmente, la técnica legislativa y la redacción normativa no son minuciosas.

Por eso, algunas municipalidades ya han empezado a sacar normas para actualizar su régimen normativo o mini ordenamiento jurídico municipal. Esto incluye aclarar cuáles normas están vigentes y cuáles deben ser derogadas. También se busca suprimir aquellas exigencias que ya no deberían aplicarse porque podrían generar barreras burocráticas para el administrado. Si la entidad exige más de lo que debe, esto genera gastos innecesarios y actuaciones posteriores que demandan recursos y logística adicionales, lo que implica un derroche tanto para la administración como para los administrados.

Todo esto se resume en la necesidad de una mejor calidad regulatoria. Si una norma innecesaria se mantiene en el ordenamiento, tarde o temprano será declarada nula en instancias superiores, porque no se está saneando el cuerpo normativo ni eliminando

barreras ni contingencias. Por eso, es fundamental revisar y depurar la regulación a nivel normativo para evitar estos problemas.	
IV. Observaciones	: En relación a toda la entrevista, debo decir que todo lo que he mencionado responde a mi experiencia particular en dos entidades en las que trabajé hace varios años. Una de ellas fue en la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante el proceso de incorporación de la modificatoria de la Ley N° 1272, que introdujo nuevas instituciones al régimen sancionador. Por otro lado, también tengo experiencia en la Municipalidad de San Isidro, donde pude observar de manera más amplia otras figuras relacionadas con el tema. Por tanto, mis comentarios reflejan un punto de vista particular basado en mi experiencia personal en estas dos entidades.
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Cynthia Julissa Granados Quisuruco
D.N.I. N°	: 71889712
Correo electrónico	: cyju42@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: Especialista legal en el Ministerio de Cultura
Grado académico	: Bachiller en derecho / Abogada
Especialidad	: Derecho administrativo
 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 24 de agosto de 2025